

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 507 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	480
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodikjon Mamadillaevich	

TIJORAT BANKLARI PASSIVLARINI TAHLIL QILISHNING METODIK OBZORI

Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti katta o'qituvchisi,
iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarining passivlarini tahlil qilish usullari haqida umumiy ma'lumot berilgan. Ushbu obyektning tahlil qilish bankning aktivlari va passivlari hajmi va tuzilishini muvozanatlash bo'yicha boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun tahliliy ma'lumotlarni yaratishga imkon beradi. Shuningdek, tijorat banklari passivlarini boshqarish samaradorligini oshirish bo'yicha nazariy va amaliy takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: tahlil usullari, tijorat banki, passivlar, aktivlar, ekspress tahlil.

Abstract: The article provides general information on the methods of analyzing the liabilities of commercial banks. The analysis of this object allows you to create analytical data for making management decisions on balancing the volume and structure of the bank's assets and liabilities. Also, theoretical and practical proposals are given to improve the efficiency of managing the liabilities of commercial banks.

Key words: analysis methods, commercial bank, liabilities, assets, express analysis.

Аннотация: В статье даны общие сведения о методах анализа пассивов коммерческих банков. Анализ данного объекта позволяет сформировать аналитические данные для принятия управленческих решений по сбалансированности размера и структуры активов и пассивов банка. Даны также теоретические и практические предложения по повышению эффективности управления пассивами коммерческих банков.

Ключевые слова: методы анализа, коммерческий банк, обязательства, активы, экспресс-анализ.

KIRISH

Ma'lumki, bank passivlari bu kapital va majburiyatlardan iborat, ekan, ushbu resurslarni uzoq muddatga va arzon narxlarda qanday samarali jalb qilish masalasi, resurslar taqchil bo'lgan bir zamonda tijorat banklari oldida turgan muhim masalalardan biri bo'lib qoladi.

Passivlarni jalb qilish tijorat bankining litsenziyalangan faoliyati hisoblanadi. Passivlar hajmi aktivlarga investitsiyalarni prognoz qilish va bankning moliyaviy-iqtisodiy faoliyatining asosiy ko'rsatkichlarini, shu jumladan uning moliyaviy natijalarini aniqlash imkonini beradi.

Tijorat bankining passivlarni boshqarish sohasidagi siyosatining asosiy maqsadi ularning maqbul tuzilmasini qo'llab-quvvatlash, resurslarni jalb qilish va joylashtirish miqdori, shartlari va valyutasiga muvofiqligini ta'minlashdir. Passiv operatsiyalarni amalga oshirish banklarning «sog'lom» faoliyatining eng muhim vazifalaridan biriga aylandi, chunki xo'jalik yurituvchi subyektlarning mavjud moliyaviy resurslarini to'plash va ularni investitsiyalarga aylantirish kredit tashkilotlarining asosiy vazifasidir. Ma'lumki, jalb qilingan resurslar faol operatsiyalar «binosi» turadigan «poydevor» bo'lib xizmat qiladi va bank faoliyatining butun mexanizmining barqarorligi ko'p jihatdan uning kuchiga bog'liq.

Raqobatning kuchayishi sharoitida, xususan, passivlarni shakllantirish nuqtai nazaridan ularni shakllantirish jarayonlarini boshqarishning adekvat vositalarini ishlab chiqish nafaqat nazariy ahamiyatga ega, balki bank tizimini inqirozdan olib chiqishning dastaklaridan biriga aylanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarida passivlarni tahlil qilish bo'yicha tahlillarini o'rganar ekanmiz, ularning passivlarni boshqarish bank faoliyatini o'rganishda muhim o'rin egallashini va unga bank faoliyati shakllanishining ilk tarixiy

davrlaridanoq katta e'tibor qaratilganini ko'ramiz. Masalan, Edvin Dj. Dolan banklarni boshqarishda portfelli munosabat tushunchasini ilgari surgan bo'lib, unda bu munosabatni bank aktivlari va passivlarini boshqarish, bank maqsad qilib qo'ygan foydaga erishish, to'lov qobiliyatini yo'qotmaslik va likvidlilik deb qaraydi [1].

Sh.Z.Abdullaeva va A.A Omonovlar "Banklarning kapitali bankning kutilmaganda vujudga keladigan zararlarni qoplash orqali bank tushib qolishi mumkin bo'lgan iqtisodiy inqirozdan chiqarib olish imkoniyatiga ega, shu bilan birga, aholining mamlakatdagi bank tizimiga bo'lgan ishonchini saqlab turish va uni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi"[2], deb ta'kidlaydilar.

G.G. Korobova tijorat banklari o'z passivlari tarkibini boshqarishning koeffitsiyentli, grafik va jadval usullari kabi asosiy usullari mavjudligini ta'kidlaydi [3].

S.A. Tupeiko o'z ishida kredit tashkilotining resurs massasini tahlil qilish o'z kapitali tuzilishini tekshirishdan boshlanishi kerakligiga e'tibor qaratadi. Muallifning fikricha, ushbu mezon muhim rol o'ynaydi, chunki o'z kapitalining mutlaq qiymatlarini oshirish orqali o'rganilayotgan bankning ishonchlilik darajasini oshirish to'g'risida har doim ham haqiqiy ma'lumotni aniqlash mumkin emas [4].

Piter S.Rouz "aktivlar va passivlarni boshqarishning tub mohiyati bank balansi turkumida o'z aksini topa oladigan aniq maqsadlarni shakllantirish va tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish kerakligida" deb hisoblaydi[5].

V. S. Erin o'z ishida tijorat bankining passivlari tahlilini o'tkazishda, birinchi navbatda, kredit muassasasining aylanma varaqidagi ma'lumotlarga asoslanib, yaxlit ko'rsatkichlar tizimini qurish kerak, degan fikrda edi. Birinchidan, aktivlar tahlili o'tkaziladi, so'ngra tijorat bankining passivlariga nisbatan aktivlar sifatini aniqlaydigan nisbiy ko'rsatkichlar tahlili o'tkaziladi [6].

E. V. Levkina o'z ishida nomuvofiqliklarni tahlil qilish, boshqacha aytganda - bo'shliqlarni tahlil qilish yoki davomiylik tahlili kabi tahlil usullarini tavsiflaydi. Nomutanosiblik tahlili ham, davomiylik tahlili ham aktivlar va passivlar sobit pul oqimlari bilan bog'liq bo'lganda samarali bo'ldi [7]. Boshqa holatlarda, masalan, ipoteka kreditlari va talab qilinadigan qarz passivlari, nomuvofiqlik tahlili ishlamaydi. Davomiylikni tahlil qilish nazariy jihatdan natijani ko'rsatishi mumkin, ammo murakkab mexanizmlarni hisoblash hisoblashda ba'zi qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tijorat banklarining passivlarini tahlil qilish usullari masalalarini o'rganilganlik darajasi manbalarni tahlil qilish, jadvallarni analitik taqqoslash, guruhlash, miqdor va sifat ko'rsatkichlarni hisoblash, ularni bir-biri bilan solishtirish kabi usullardan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida statistik tadqiqot, adabiyotlar qiyosiy tahlili va farazni asoslash usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bank ishida qo'llaniladigan kontseptsiya sifatida aktivlar passivini boshqarish 1960-yillarda Qo'shma Shtatlarda paydo bo'lgan va birinchi navbatda foiz stavkalari ko'tarilgan yoki pasayganida risk darajasini tartibga solishni nazarda tutadi. Shu vaqtgacha moliyaviy menejerlar aktivlar, passivlar va spredlarni boshqarishning alohida usullaridan foydalanganlar. Bunga 1940—1950-yillarda banklar talab qilib olmaslik depozitlari va jamg'arma hisobvaraqlari ko'rinishidagi arzon moliyalashtirish manbalarining ko'pligi sabab bo'ldi. Shu sababli, asosiy boshqaruv muammosi aktivlarni tijorat bankining likvidligini va maksimal daromad olishini ta'minlaydigan tarzda taqsimlash edi, shuning uchun asosiy e'tibor aktivlarni boshqarishga qaratildi. Bunday holda, passivlarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari ikkita variantdan iborat edi:

umumiy fond fondi usuli (aktivlarni taqsimlash usuli);

aktivlarni konvertatsiya qilish usuli (mablag'lar manbalarini ajratish usuli) [8, 122-bet].

Umumiy fond usuli barqaror tashqi muhitda ko'proq qo'llaniladi, chunki undan muvaffaqiyatli foydalanish quyidagi shartlarga bog'liq:

foiz stavkalarining nisbatan kichik o'zgarishi;

bank passivlari tarkibi yetarlicha barqarorligicha qolmoqda va bashorat qilish oson;

jalb qilingan mablag'larning asosiy qismi, odatda, yuridik va jismoniy shaxslarning hisobvaraqlaridagi qoldiqlar bilan ifodalanadigan foizsiz, muddati ochiq omonatlardan iborat.

Agar bu uch shart bir vaqtda bajarilsa, bank top-menejerlari balansning passiv tomonini berilgan qiymat sifatida ko'rib, bank aktivlariga ko'proq e'tibor qaratishlari mumkin edi.

Hozirgi vaqtda banklar o'zlarining passiv portfellarini bir butun sifatida ko'rib chiqadilar, bu esa bankning umumiy maqsadlariga erishishda umumiy portfelining rolini belgilaydi - yuqori foyda va maqbul xavf darajasi. Birgalikda passivlarni boshqarish bankni depozitlar va kreditlar shaklida jalb qilingan mablag'larni biznes tsikllari va mavsumiy tebranishlar ta'siridan himoya qilish vositalarini, shuningdek, bank maqsadlariga erishishni ta'minlaydigan aktivlar portfelini shakllantirish vositalarini taqdim etadi.

Bankning passivlar tarkibini ularning muddati, sifati, tabaqalanishi va narx xususiyatlari bo'yicha optimallashtirishga, shuningdek, faoliyat jarayonida yo'qotishlarning oldini olishga qaratilgan harakatlari sifatida qaraladi. Shunday qilib, passivlarni tahlil qilish deganda, moliyaviy menejmentning ma'lum strategiyalari va maqsadlariga erishishni ta'minlaydigan bank balansidagi aktivlar va passivlarining shunday tuzilmasini shakllantirish va keyinchalik tartibga solish jarayoni tushunilishi kerak.

Passivlarni tahlil qilishning maqsadi balans tuzilmasi va uning rentabelligi bo'yicha bank umumiy strategiyasining oqibatlarini tahlil qilish orqali nomutanosibliklarning oldini olish yoki tuzatish hamda bank risklaridan himoya qilishdan iborat. Passivlarni boshqarish jarayoni ichki va tashqi manbalardan aniq va yetarli ma'lumotlarga ega bo'lishni talab qiladi. Shu bilan birga, tashqi ma'lumotlar iqtisodiy rivojlanishni bashorat qilish va strategiyani shakllantirish uchun, ichki ma'lumotlar esa aktivlar va passivlarni boshqarish siyosatining amalga oshirilishini monitoring qilish va ularga o'zgartirishlar kiritish zarurligini baholash uchun zarurdir. Tijorat banki bo'linmalarining tashkiliy tuzilmasi va funksiyalari passivlarni boshqarish funksiyasini tashkil etishda muhim rol o'ynaydi.

Bank boshqaruvi strategik rejani amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar rejalarini batafsil bayon qiladi, biznes-rejani va uning asosida kelgusi moliya yili uchun byudjetni tasdiqlaydi, bank bo'linmalarining tashkiliy tuzilmasi, vazifalari, funksiyalari va vakolatlarini belgilaydi, aktivlar va passivlarni boshqarish bo'yicha me'yoriy hujjatlarni tasdiqlaydi. Passivlarni tahlil qilishning tashkiliy tuzilmasini to'g'ri qurish bankning tegishli bo'linmalari va risklarni boshqarish darajalari o'rtasida vakolat va passivlarning adekvat taqsimlanishini ta'minlaydi, bu esa ularga yuklangan funksiyalarni to'liqroq amalga oshirish imkonini beradi.

Tadqiqotlar 6 turli yondashuvlarni taqdim etadi:

birinchidan, likvidlik nuqtai nazaridan. Uzoq muddatli passivlarni ijobiy baholash mumkin. Agar ular kamaysa, bu tijorat banki uchun daromad keltiradigan faol operatsiyalarning dolzarbligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin;

ikkinchidan, rentabellik nuqtai nazaridan, arzon (foizsiz) resurslarning ko'payishini ijobiy baholash mumkin. Ushbu moddalarning kamayishi odatda bank faoliyati samaradorligining pasayishiga, xususan, rentabellikka olib keladi;

uchinchidan, diversifikatsiya nuqtai nazaridan barcha passiv moddalari va ularni taqsimlash mexanizmi baholanadi;

to'rtinchidan, samaradorlik nuqtai nazaridan tijorat banki balansidagi foyda moddalari va ularning harakati baholanadi. Bundan tashqari, foydaning o'sishi ijobiy baholanadi.

2015-yildan boshlab tijorat bankining passivlarini tahlil qilishda vertikal va gorizontal tahlil usullari faol qo'llanila boshlandi. **Gorizontal tahlil**da oldingi yoki bazaviy davrga nisbatan individual passivning o'sish sur'ati yoki o'sishi aniqlanadi, passivlarning har bir tarkibiy qismining o'zgarish tendentsiyalari hisoblab chiqiladi, balans moddalarida yuzaga kelgan og'ishlarning umumiy qiymati hisoblab chiqiladi, ular oldingi davr bilan taqqoslanadi va summaning o'sishi yoki kamayishi prognoz qilinadi. Shu tarzda dinamika va og'ishlar tahlil qilinadi.

Faktorli tahlil usuli ko'rsatkichlar dinamikasiga ta'sir etuvchi omillarni uning tarkibiy qismlari bo'yicha tahlil qilish orqali aniqlaydi. Bizning fikrimizcha, aktiv va passivlarning o'zgarishi va tarkibini baholash jarayonida ularning dinamikasini ham valyuta balansining o'zgarishiga, ham inflyatsiya darajasiga qarab baholashga arzigulikligiga e'tibor qaratish lozim. "Ma'lum bir davr uchun moddaning o'sish sur'atining ma'lum davrdagi valyuta balansining o'sish sur'atiga nisbati sifatida hisoblangan avans koeffitsiyentidan foydalangan holda moddalarning valyuta balansiga nisbatan harakatini tahlil qilish mumkin"[9, 72-bet] degan nuqtai nazarga qo'shilish mumkin. Agar koeffitsiyent 1 dan katta bo'lsa, bu kredit tashkilotining tijorat faoliyati ijobiy ekanligini anglatadi. Bundan tashqari, dinamikada passivlar tarkibidagi o'zgarishlarni kuzatish juda muhimdir. Yuridik shaxslarning depozitlari passivlarning katta qismini tashkil qiladi. Bu tijorat banki faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bankning passivlarini baholashning turli usullari mavjud.

Vertikal tahlil ancha murakkab vositadir. Vertikal tahlildan foydalanib, bank passivlari tarkibida sodir bo'layotgan tarkibiy o'zgarishlarni ko'rish mumkin. Bu erda bank passivlarining umumiy summasida alohida moddalarning solishtirma og'irligini hisoblash amalga oshiriladi.

Amalda kredit tashkilotlari ssenariy tahlilini amalga oshirishga kirishdilar. Ssenariy tahlili butun rentabellik egri chizig'ining harakatini aniqlash va aniqlashga yordam beradi. Ta'kidlash kerakki, ssenariylar soni 10 dan ortiq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, har bir ssenariy chegarasida aktivlar va passivlarning bajarilishiga ko'rib chiqiladi. Keyinchalik, olingan ma'lumotlardan foydalanib, tijorat banki balansining samaradorligi har bir berilgan ssenariy chegaralarida hisoblanadi.

Koeffitsiyent tahlili doirasida quyidagi koeffitsiyentlarni tahlil qilish maqsadga muvofiq: mijozlar bazasi koeffitsiyenti, mijozlar bazasini diversifikatsiya qilish koeffitsiyenti, qamrab olish koeffitsiyenti, resurs bazasi barqarorlik koeffitsiyenti.

Tijorat banklari passivlarini eng samarali tahlil qilish uchun **ekspress tahlil**dan foydalanish taklif etiladi. Bu usulda faqat banklarning rasmiy veb-saytlarida ochiq bo'lgan ma'lumotlardan foydalaniladi, shuning uchun u

tijorat banki faoliyati haqida cheklangan tushuncha beradi. Boshqa narsalar qatorida, bu usul bank faoliyatining barcha muhim jihatlarini hisobga oladi. Biroq, bu usulning kamchiliklarini ta'kidlash kerak. Asosiy salbiy omil shundaki, bu usulda ekologik omillar hisobga olinmaydi.

Umuman olganda, **ekspress-tahlil** usulidan foydalanish xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning tijorat banklari faoliyati to'g'risida xabardorligini oshiradi va ularning faoliyatini aktiv va passivlarni boshqarish nuqtai nazaridan adekvat baholashga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kredit tashkilotining passivlarini tahlil qilish usullari va baholash usullarini o'tkazilgan ko'rib chiqish ularning barchasining afzalliklari va kamchiliklariga ega degan xulosaga kelishga imkon beradi. Shu bilan birga, bankning jalb qilingan resurslarining barqarorligi uning ushbu mablag'larni eng foydali aktivlarga joylashtirish va shunga mos ravishda ulardan daromad olish qobiliyatini bevosita belgilaydi. Bundan kelib chiqadiki, passivlar tuzilmasini sifat jihatidan yaxshilash qimmatroq banklararo kreditlar va vaqt o'tishi bilan ularning xulq-atvorini oldindan aytib bo'lmaydigan, talab qilib bo'lmaydigan depozitlar ulushini kamaytirish bilan birga, arzonroq vositalar ulushini oshirish yo'nalishida davom etishi kerak. Bu savollarga berilgan javoblar tijorat bankining passivlari tahlilini olish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Эдвин Дж.Долан, Колин Д.Кэмпбелл, Розмари Дж.Кэмпбелл, Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика/пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича. – М., 1996. 88 - бет.
2. Абдуллаева Ш.З., Омонов. А.А. Тижорат банклари капитали ва уни бошқариш - Т.: Иқтисод-Молия, 2016. 15-бет.
3. Коробова, Г.Г. Банковское дело [Текст] / Г.Г. Коробова. – Москва: Магистр, 2019. – 590 с.
4. Тулейко, С.А. Теоретические основы пассивов коммерческого банка и их анализа [Текст] / С.А. Тулейко // Молодой ученый. – 2019. – № 3 (83). – С. 529-532.
5. Питер С.Роуз Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: Дело, 1997.- 477 бет.
6. Ерин, В.С. Методика проведения комплексной оценки состояния активов и пассивов коммерческого банка [Текст] / В.С. Ерин // Экономика и право. – № 3. – 2019. – С. 23-25.
7. Левкина, Е.В. Оценка управления активами и пассивами в коммерческом банке [Текст] Е.В. Левкина // Международный журнал экспериментального образования. – 2019. – № 8-1. – С. 47- 56.
8. Хамитов Н.Н. Банковское дело: курс лекций. – Алматы: Экономика, 2014 г. 188 с.
9. Жиянова Н.Э. Тижорат банклари активлари ва пассивларини самарали бошқариш йўналишлари. Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши автореферати. 2010 й, 11-бет.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
